

ZIYOVUDDINXON DONIYOLXON O'G'LI HAZINIY TO'RANING MILLIY MA'NAVIYATIMIZDA TUTGAN O'RNI

Vaxobova Nargizaxon Manzirxonovna

Farg'ona viloyati tarixi va madaniyati

davlat muzeyi tasarrufidagi

Haziniy uy muzeyi mudirasi.

Telefon: (998)90 343 03 15

Annotatsiya: Ziyovuddinxon Doniyolxon o'g'li Haziniy To'raning hayoti va ijodidan ayrim tadqiqotchilar fikrini o'rganib tahlil qilib va shu taxlil asosidagi qilingan hulosalar. Ziyovuddinxon Doniyolxon o'g'li Haziniy To'raning o'zbek mumtoz adabiyotidagi va tasavvufdagi o'rni manbalar asosida o'rganilib jamlandi.

Kalit so'z: Haziniy, shayx, shoir, adabiyot, tasavvuf, Qo'qon, G'azal, Farg'ona.

Annotation. The article examines and analyzes the opinions of several researchers about the life and creative work of Ziyovuddinxon Doniyolxon o'g'li Haziniy Tora, and presents conclusions based on this analysis. The study also explores and summarizes Haziniy Tora's place in Uzbek classical literature and Sufism based on various sources.

Keywords: Khaziniy, sheikh, poet, literature, Sufism, Kokand, ghazal, Fergana.

Shayx va shoir Ziyovuddinxon Kattaxo'ja o'g'li Haziniy Ho'qandiy 1867-yil 26-iyunda Qo'qon xonligi tasarrufidagi Katta Kenagas qishlog'ida ziyoli dexqon oilasida tavallud topgan. Dastlabki ta'limni otasi xalq orasida Kattaxo'ja eshon nomi bilan yuritilgan Donyolxo'ja eshondan olgan. Milodiy 1870-yilda tuzilgan shajarada shoirning ota tomonidan Nabiraxo'ja eshon ismli ajdodining yigirma olti nasab bilan xalifa Hazrat Alining otasi Abdumutallibga yetib borishi qayd etilib, xujjat 74ta muhr bilan tasdiqlangan. Ikkinchi shajarada ona tomonidan Payg'ambarimiz Muxammad alayxissalomga ulanishi ko'rsatilgan. Ma'lumotnomaga 22ta muhr bosilgan. Shajaralardan ma'lum bo'lishicha, Haziniy ajdodlaridan o'nlab kishilar o'z davrining mashhur olim va o'z davrlarining yetuk shoirlari bo'lishgan.

Haziniy to'ra o'z davrida madrasada o'qiganliklari tarixiy manbaalarda keltirib o'tiladi. Shayx va shoir Qo'qonda Jome madrasasida va Marg'ilonda madrasalarda o'rta va oliy ta'limni egallagan. Qo'qonda Muxammad Hakimxon to'ra ismli shaxsga shogird tushadi, undan Islom dinimizdagi muqqadas ta'limot tasavvufining "Qodiriya" tariqati an'alarini o'rganishadi. O'ttiz yoshlarida esa "Murshidi Farg'ona" unvoniga sazovar bo'lishgan. Ma'nosi: "Farg'ona piri". O'sha davrda xalq

orasida shayx, avliyo, karomatgo'y inson sifatida "Eshonbuva" nomlari bilan yuritilgan.

Haziniy ijodi haqida ma'lumot beruvchi "Bayozi Haziniy" Toshkentda uch marta chop etilgan. 1910-yilda Toshkentda "Matbaai G'ulomiy" da nashr etilgan. "Bayozi Haziniy" 1911-yilda shoirning yangi she'rlari bilan boyitilib ikkinchi marta nashr etildi. Uchinchi marta mazkur bayoz 1913-yilda Toshkentda O.A.Porsev nashriyotida bosildi.

Haziniy she'riyatining eng muhim xususiyatlaridan biri xalq tili va diliga yaqin usulda ijod qilganligidir. Professor Abdurauf Fitrat esa Muqimiy va Furqat qatori Haziniy asarlarini xam "ko'pchilikning tuyg'u, zavqiga yoqib" tushgan ijod na'munasi sifatida e'tirof etadi. Uning adabiy merosi to'rt ming misra atrofida. Shoir ijodida o'z davri adabiy muhitida eng ko'p qo'llangan janrlar-g'azal, murabba, muxammas, mussaddaslarning sara na'munalarini uchratish mumkin. Asosan g'azal janri yetakchilik qilgan. Qo'qon adabiy muhitida kamolga yetgan Haziniy ijodining mavzu ko'lami keng. Uning asarlari tematikasini adabiyotshunos olim Otabek Jo'raboyev shunday tavsiflaydi: diniy ijtimoiy, tasavvufiy orifona, lirika. Ayrim she'rlarida esa iloh va majoz tushunchasi uyg'unlashib ketgan. Haziniy an'anaviy ishqi g'azallar yozish bilan birga tasavvuf ruhida ham asarlar yozgan. Uning ijodiy xazinasining ma'lum bir qismini Qur'on oyatlari hamda Muhammad alayhissshalom hadislariga da'vat qiluvchi asarlar tashkil qiladi.

Shoirning xalq tili va diliga yaqin, ravon, mutaasir she'rlari inqilobdan oldin ko'p hofizlar tomonidan xalq sayllarida, to'ylarda va turli marakalarda aytilgan. Uning "Yo xayot an nabiy" radifli g'azali bilan aytilgan qo'shiq Hamroqul qori ijrosida gramofon plastinkasiga ham yozib olingan, qo'shiq bo'lib, xalqning ezgu mulkiga aylangan "Tong otguncha" radifli g'azali xam Haziniy adabiy ijodining e'tirofga sazovar yana bir jixatdir. "Farg'ona tong otguncha" qo'shig'iga Muxtorjon Murtozoyev kuy bastalagan. Ushbu g'azalni yaratilish tarixi va tahlili haqida o'rganar ekanmiz, adabiyotshunos olim O.Jo'raboyevning bu boradagi tadqiqotlari alohida ahamiyatga ega. Dastlab, uning yaratilishi tarixi xaqida ba'zi qarashlarga to'xtalsak. Olim O.Jo'raboyev shoir ijodini o'rganish asnosida 3 naqlni uchratganini yozadi. Bu talqinlarga ko'ra shoir g'azalni Farg'onani bir kechada tark etish iztirobida yozilgan bo'lish extimoli, tuni bilan musofirning go'zal yuziga mutassir bo'lib yozilgani yoqi bir choyxonaning ostonasida o'tirib yozilganligi xaqida qarashlar mavjud. Bunday talqinlar va taxminlarga olim o'z munosabatini xam bildirib o'tgan: "Bizningcha esa mazkur versiyalar haqiqatdan uzoq. Negaki, hayoti davomida ezgulik sari chorlovchi, pok e'tiqot sifatida "Haziniy to'ram", "Eshonbuva" deya azizlangan; zamondoshlari

tomonidan otashzabon shoir deya e'tirof etilgan; 30 yoshlarida irshodga erishib, tariqat shayxi sifatida ma'naviy kamolot bilan shug'ullangan shayx faoliyatini bu kabi (hatto ba'zilar g'ayriinsoniy amallarga ishora qiluvchi) uydurma taxminlar bilan bog'lab bo'lmaydi".

Haziniy jamiyat va xalq xayotidan sezilarli o'rin olishga muvaffaq bo'lgan shaxs va shoirdir. Ijodining hozirgi ma'naviy hayotimizdagi ahamiyati shundaki, birinchidan, barkamol avlod tarbiyasida uning asarlaridagi o'g'itlarning muhimligi bo'lsa, ikkinchidan, ma'naviyatimizda muhim o'rin tutgan tasavvuf asosidagi asarlarida sof e'tiqoddagi ilohiy muhabbat kuychisi sifatida aks etgan. Quyiidagi g'azal shoirning ana shunday g'azallari sirasidan hisoblanadi:

Jahoni bevafo din oxiri bir kun ketar bordur,
Bu dunyo bir rabot, har kim qo'nub bir bir o'tar bordur.

Ishonma bog'-u rog'ing, mol-u mulk-u, taxt-u baxtingga,
Quyoshdin ibrat olg'il, turmayin oxir botar bordur.

Agar ming yil umr ko'rsang, jahonga podsho bo'lsang,
Bo'lub xoki mazallat, go'r arosida yotar bordur.

Ibodot aylagil tangrig'a doim, uxlamay tunlar,
Imoningni salomat etgali necha xatar bordur.

Yigitlik davrini surgil, qarib toat qilursan deb,
Savobingga xudo muhtoj emas, deb o'rgatar bordur.

Haziniy bandalikda, bas yurursan bexabar, g'ofil,
"Kiroman kotibayn" kim xayr-u sharringni bitar bordur.

Haziniy 1923-yilda vafot etgan bo'lib, shu qishloq yonidagi qabristonga dafn etilgan. Hozirda ushbu qabriston obodonlashtirilib, Haziniy qabri ustiga maqbara qurilgan.

Haziniy shaxsiyatiga ehtirom sifatida O'zbekiston Respublikasi prezidenti tashabbusi bilan bir qator ishlar amalga oshirildi. Xususan, viloyat madaniyat boshqarmasi xodimlari tomonidan muzeyning ilmiy konsepsiyasi, muzey ekspozitsiyasining mavzuviy hamda muzey xodimlarining shtatlar jadvali ishlab chiqildi. Unga ko'ra muzey ekspozitsiyasini badiiy bezash va muzey xududida obodonlashtirish ishlari olib borildi. Ushbu konsepsiyaga muvofiq Xaziniy davri va

uning adabiy merosi bilan aloqador eksponatlar yig'ilib, muzey ekspozitsiyasi 400 dan ziyodni tashkil etdi. Eksponatlarning aksar qismi Haziniy davri tarixi va madaniyati bilan bog'liq bo'lib, ushbu buyumlar orqali XIX asr oxiri XX asr boshlaridagi Qo'qondagi madaniy hayot, adabiy muhit haqida ma'lumot beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdug'ofurov A. Qalb qaridagi qadriyatlar. – Toshkent: O'qituvchi, 1998.
2. Haziniy. Devon. – Toshkent: Akademnashr, 2017.
3. Haziniy. Tasadduq, yo Rosululloh. – Toshkent:Yozuvchi, 1992.
4. Jo'raboyev O. R. Haziniy to'ra. Hayoti va ijodi. – Toshkent: Fan, 2007.